

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368527>

УДК 669

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

Е.А. Аллес,
магистрант 2 курса, напр. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

А.Б. Дягилева,
проф.,
ФГБОУ ВПО СПбГУПТД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы при организации и эксплуатации системы оборотного водообеспечения на примере «грязного» оборотного цикла машины непрерывного литья заготовок (конвертерного цеха). Показано, что процесс обеспечения снижения объема свежей воды в производственном процессе требует организации локальной очистки и контроля за качеством водного потока и готовой продукции. Подбор реагентов для регулирования и стабилизации воды целесообразно отрабатывать в режиме многофакторного анализа. Отмечено, что введение ингибиторов в оборотную систему может вызывать дополнительные трудности при учете загрязняющих веществ этих предприятий.

Ключевые слова: система оборотного водообеспечения, биобрастание, сульфатные отложения, машина непрерывного литья заготовок, коррозия

FEATURES OF OPERATION OF A LOCAL SYSTEM OF CYCLE WATER SUPPLY ON THE EXAMPLE OF A CONTINUOUS CASTING MACHINE

E.A. Alles,
2nd year master's student, ex. "Energy and resource saving processes in chemical
technology, petrochemistry and biotechnology"

A.B. Diaghileva,
Professor,
FGBOU VPO SPbGUPTD,
St. Petersburg

Annotation: The paper considers problems in the organization and operation of a circulating water supply system using the example of a “dirty” circulating cycle of a continuous casting machine (converter shop). It is shown that the process of ensuring the reduction of the volume of fresh water in the production process requires the organization of local treatment and quality control of the water flow and finished products. It is advisable to work out the selection of reagents for regulating and stabilizing water in the multivariate analysis mode. It is noted that the introduction of inhibitors into the circulation system may cause additional difficulties in accounting for the pollutants of these enterprises.

Keywords: water recycling system, biofouling, sulfate deposits, continuous casting machine, corrosion

С учетом возрастающих экологических ограничений и в условиях реформирования экологического законодательства использование наилучших доступных технологий (НДТ) является обязательным требованием для предприятий, работающих сегодня на машиностроительном рынке. Для различных производств, входящих в технологический цикла машиностроения, возникает необходимость повышать экологическую эффективность этих производств путем внедрения новых и модернизации используемых технологий, в том числе включённых в соответствующие информационно-технологические справочники (ИТС).

Черная металлургия – один из крупнейших потребителей воды. Её водопотребление составляет 15-20 % общего потребления воды промышленными предприятиями [1]. Ограниченность водных ресурсов и низкое качество воды в водоисточниках стимулирует современные металлургические предприятия оптимизировать системы подготовки воды для повторного и оборотного водообеспечения промышленных объектов. Замкнутые оборотные циклы водообеспечения позволяют существенно сократить потребление предприми свежей воды до 80-95 %, повысить коэффициент использования производственных вод и, соответственно, снизить объемы сточных вод. Потребность в свежей воде сохраняется и используется для восполнения необратимых потерь в циркуляционном цикле и регулирования качества воды для технологических целей.

Для изучения и анализа необходимости регулирования технологического потока выбран «грязный» оборотный цикл водообеспечения машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), который содержит маслокалиносодержащие примеси и подлежит локальной очистки. Система оборотного водоснабжения этого цикла по балансовым расчетам позволяет сократить потребление свежей технической воды в объеме 41500

тыс.м³/год, что соответствует данным, представленным в ИТС [2] по данному виду хозяйственной деятельности.

Выплавка стали ведется в конвертерах, при загрузке в них жидкого чугуна, стального лома и извести. Принцип непрерывной разливки стали заключается в том, что жидкую сталь из ковша заливают в интенсивно охлаждаемую сквозную форму прямоугольного или квадратного сечения – кристаллизатор, где происходит частичное затвердевание непрерывно вытягиваемого слитка. Дальнейшее его затвердевание происходит при прохождении зоны вторичного охлаждения (ЗВО). Оно начинается непосредственно под кристаллизатором, что обуславливается тем фактом, что твердая корочка металла, сформировавшаяся в кристаллизаторе является тонкой и недостаточно прочной. Функционально ЗВО является важным технологическим участком с точки зрения качества получаемых заготовок. Это, в первую очередь, относится к предотвращению формирования различного рода термических внутренних напряжений в твердом каркасе заготовки. Параметры вторичного охлаждения оказывают влияние на геометрическую форму заготовки и качество макроструктуры.

Отвод тепла от поверхности слитка в ЗВО достигается путем интенсивного опрыскивания ее поверхности водой, передачи тепла к поддерживающим роликам с внутренним охлаждением и вследствие конвекции и лучеиспускания в окружающую среду [3].

Интенсивность охлаждения во вторичной зоне должна выбираться так, чтобы температура на границе заготовки в процессе её перемещения оставалась постоянной или медленно уменьшалась. Более приоритетным считается вариант, при котором температура поверхности медленно снижается по всей длине ЗВО.

Конструкция и режим зоны вторичного охлаждения МНЛЗ должны обеспечивать, с одной стороны, достаточно быстрое затвердевание слитка, с другой – охлаждение, которое протекает достаточно медленно, чтобы избежать образования трещин. Наиболее широкое распространение получила конструкция роликофорсуночного охлаждения, в которой предусмотрены форсунки для механического распыления воды с регулированием ее подачи и ролики в зоне вторичного охлаждения, обеспечивающие равномерное распределение воды по поверхности слитка и предохраняющие в то же время грани слитка от растрескивания, что особенно важно при непрерывной разливке слитков большого сечения.

Обычно зону вторичного охлаждения МНЛЗ делят на несколько секций с различным расходом воды. Рекомендуемый расход воды на вторичное охлаждение заготовок с сечением 150 х640 мм и 170х1050 мм составляет соответственно 45-65 м³/ч и 65-80 м³/ч [4].

Основными загрязнителями воды при её обороте в замкнутом контуре МНЛЗ являются окалина (2,5 кг/т), образующаяся в зоне вторичного охлаждения, а также масляные шламы (10 г/т) и взвешенные частицы (175 г/т) [5]. Регулирование объемов циркулирующей воды позволит сократить энергопотребление, повысить энергоэффективность оборотного цикла МНЛЗ и снизить нагрузку на централизованную систему очистки сточных вод предприятия. Однако существенной проблемой при организации оборотного цикла являются процессы биообрастание поверхностей оборудования, а также карбонатные отложения, коррозия металла, что приводит к ухудшению теплообмена в контурах циркуляции. Защита от коррозии – это комплекс мер, которые должны закладываться на стадии конструирования машины непрерывного литья заготовок и проводиться в ходе ее эксплуатации. Защиту можно осуществлять путем воздействия либо на материал, либо на конструкцию, либо на саму коррозионную среду. Выбор способа защиты должен определяться его эффективностью и экономической целесообразностью [6].

Самые неприятные последствия этих процессов – засорению форсунок ЗВО МНЛЗ. Последствия таких засорений приводят к нарушению предусмотренного технологией режима охлаждения слитков и, соответственно, ухудшение качества продукции. Поэтому система локальной очистки этого оборотного цикла требует более эффективных технологических решений и их контроля, которые в настоящее время не предусмотрены в ИТС.

При контакте с горячей поверхностью непрерывно-литого слитка (850-1100 °С) часть охлаждающей воды испаряется, т.е. переходит в разряд необратимых потерь. По результатам различных исследований доля испаренной воды в системе ЗВО составляет от 5 до 15 % в зависимости от режимов охлаждения слитков [5]. При этом в интенсивном режиме охлаждения доля испаренной воды увеличивается. При испарении, пар взаимодействует с загрязнениями (пылью, газами NO_2 , CO_2 , SO_2), содержащимися в рабочей зоне промышленной площадке. При контакте с водой газы формируют кислую среду, которая вызывает процесс коррозии металлоконструкций оборудования МНЛЗ [5]. Для обеспечения стабильной работы этого процесса необходимо обеспечить производственный контроль потока воды и регулировать качество воды путем организации технологической продувки и подпитки, которую можно обеспечить предварительно очищенной ливневой водой с промышленной площадки.

Регулирование минерализации оборотных систем путем продувка известный технологический прием, но следует учитывать, что этот технологически обусловленный сброс также подлежит очистки и обезвреживанию. Если этот сброс (продувка) формируется периодически, то

она может создавать существенные трудности для централизованной системы очистки как залповый сброс и для этого необходима организация дополнительных мероприятий. Коррозионная стойкость аппаратуры и коммуникаций обеспечивается лишь при соблюдении оптимального узкого интервала рН и при незначительном содержании солей в воде. Для таких систем рекомендуется применять корректировку рН водного потока, а также осуществлять мероприятия, снижающие солеотложения в трубопроводной и запорной арматуре.

Для исключения влияния биообрастаний, коррозии и карбонатных отложений на МНЛЗ необходимо проводить обработку воды, включающую защиту поверхностей охлаждения от накипи, коррозии и микробиологических отложений [7], но при этом в воде появляются дополнительные загрязняющие вещества, которые также подлежат нормированию при согласовании сбросов. Следует отметить, что они являются также ингибиторами для систем биологической очистки, что может снижать эффективность этих сооружений, если они входят в состав системы очистки промышленного предприятия.

На основе анализа литературы, следует отметить, что подбор «правильных» реагентов для обработки и регулирования качества воды в оборотных системах является достаточно сложным процессом, который требует детальных технологических наблюдений и контроля на основных стадиях процесса. При составлении регламента обработки воды необходимо комплексное обследование этих потоков и выстраивание модели изменения качества технической воды от кратности использования ее в производственном цикле. Программа такого контроля и обоснование решения является инструментом повышения экологической эффективности данного процесса. При подборе ингибиторов рекомендуется выполнять микробный анализ воды, а также анализ на выявление различных видов водорослей и грибков, способствующих биообрастанию данных условиях. Важно учитывать класс опасности ингибиторов и оценивать их потенциальный риск на качество охлаждаемой стали, для водных систем, в том числе при возможном их попадании в рабочую зону через капле уносе в технологическом цикле и при продувке на сбросе в экосистемы.

Таким образом, на основании проведенного анализа литературы и предварительных расчетов можно сказать, что разработка систем оборотного водообеспечение неоднозначная задача, которая требует учета значительного количества факторов. Для обоснования этого процесса целесообразно проводить многофакторный анализ и выбирать оптимальные условия, которые позволят определить как качество воды в ЗВО, так и качество продукции. Традиционная стабилизационная обработка воды в оборотных циклах позволяет защитить оборудование от накипи, коррозии и

микробиологических загрязнений в холодное время года. Для теплого режима необходимо более детальное изучение данного вопроса в подборе реагентов, с учетом качества подпиточной воды, когда активность микроорганизмов наиболее высока, а условия окружающей среды способствуют росту и развитию биомассы как в источнике, так и в системе. Выполнение такой работы возможно при комплексном обследовании и согласовании программы по повышению эффективности этого процесса, в реальных условиях на предприятии с учетом различных скоростей разлива, увеличения объема разливаемой стали. Проведение работ по увеличению экологической эффективности машиностроительных предприятий предусмотрено приказом МПР РФ [8].

Список литературы

- [1] Экология металлургического производства: Курс лекций. / Е.П. Большина. – Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2012. 155 с.
- [2] ИТС 26-2017 «Производство чугуна, стали и ферросплавов».
- [3] Процессы непрерывной разлива: монография / А.Н. Смирнов и др.; А.Н. Смирнов, В.Л. Пилюшенко, А.А. Минаев и др. – Донецк : ДонНТУ, 2002. 536 с.
- [4] Металлургические мини-заводы: монография / А.Н. Смирнов и др.; А.Н. Смирнов, В.М. Сафонов, Л.В. Дорохова, А.Ю. Цупрун; ДонНТУ. – Донецк : Норд-Пресс, 2005. 469с. : ил.
- [5] Снижение затрат водных ресурсов в оборотном цикле зоны вторичного охлаждения МНЛЗ / А.В. Федосов, В.В. Кухарь. // Тепло- и массообменные процессы в металлургических системах : материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 7-9 сентября 2010 г.). – Мариуполь : ПГТУ, 2010. 400-403 с.
- [6] Пожидаева Э.Ю. Коррозия и защита металлов. / Э.Ю. Пожидаева – Алчевск: ДГМИ, 2003. 192 с.
- [7] Стабилизационная обработка воды в системе оборотного водоснабжения машины непрерывного литья заготовок/ Н.В. Телин, Н.Н. Сеницын, А.Ф. Соколов, И.В. Кобзев, АА. Лобанова. // Вестник Череповещкого государственного университета 3/2009.
- [8] Об утверждении правил разработки программы повышения экологической эффективности: МПР РФ / Приказ от 17.12.2018 № 666.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ecology of metallurgical production: a course of lectures. / E.P. Most. – Novotroitsk: NF NUST "MISiS", 2012. 155 p.

[2] ITS 26-2017 "Production of iron, steel and ferroalloys".

[3] Continuous casting processes: monograph / A.N. Smirnov and others; A.N. Smirnov, V.L. Pilyushenko, A.A. Minaev and others – Donetsk : DonNTU, 2002. 536 p.

[4] Metallurgical mini-plants: monograph / A.N. Smirnov and others; A.N. Smirnov, V.M. Safonov, L.V. Dorohova, A.Yu. Tsuprun; DonNTU. – Donetsk: Nord-Press, 2005. 469 p. : ill.

[5] Reducing the cost of water resources in the circulation cycle of the secondary cooling zone of the CCM / A.V. Fedosov, V.V. Cook. // Heat and mass transfer processes in metallurgical systems: materials of the VIII Intern. sci.-tech. conf. (Mariupol, September 7-9, 2010). – Mariupol: PSTU, 2010. 400-403 p.

[6] Pozhidaeva E.Yu. Corrosion and protection of metals. / E.Yu. Pozhidaeva – Alchevsk: DGMI, 2003. 192 p.

[7] Stabilization treatment of water in the circulating water supply system of a continuous casting machine / N.V. Telin, N.N. Sinitsyn, A.F. Sokolov, I.V. Kobzev, A.A. Lobanova. // Bulletin of the Cherepoveshky State University 3/2009.

[8] On approval of the rules for developing a program to improve environmental efficiency: Ministry of Natural Resources of the Russian Federation / Order No. 666 dated December 17, 2018.

© Е.А. Аллес, А.Б. Дягилева, 2022

Поступила в редакцию 8. 01.2022
Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Аллес Е.А., Дягилева А.Б. Особенности эксплуатации локальной системы оборотного водообеспечения на примере машины непрерывного литья заготовок // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 77-83. URL: <https://ip-journal.ru/>